

► Mecanismos de Concentración y Dilución Urinaria y Regulación de la Osmolaridad Extracelular

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Fernando Aryan Díaz Velarde
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	30 de noviembre de 2019
Revisado	03 de diciembre de 2019
Aceptado:	05 de diciembre de 2019
Palabras clave	Concentración urinaria, dilución urinaria, regulación osmolar

Resumen

En este resumen se abordan los mecanismos de concentración de la orina, así como los mecanismo para excretar orina diluida y concentrada, dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona, además se describe el mecanismo de acción de la hormona antidiurética y la formación del gradiente osmótico en el intersticio medular, por ultimo se explica la multiplicación contracorriente.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3564907>

- En la rama ascendente del asa de Henle, especialmente en el segmento grueso, se reabsorben con avidez el sodio, el potasio y el cloro. Pero esta porción del segmento tubular es impermeable al agua incluso en presencia de grandes cantidades de ADH.
 - La osmolaridad del líquido disminuye progresivamente hasta llegar a unos 100 mOsm/L cuando entra en la porción inicial del segmento tubular distal.
 - Alrededor de la tercera parte de la osmolaridad del filtrado glomerular en su origen.
- En ausencia de ADH, el túbulo contorneado distal, el conducto colector cortical y el conducto colector también serán impermeables al agua, con lo que la reabsorción adicional de cloruro de sodio diluiría todavía más el líquido, reduciendo su osmolaridad hasta tan solo 50 mOsm/L.

Imagen 1. Formación de una orina diluida cuando las concentraciones de hormona antidiurética (ADH) muy bajas.

Mecanismos Renales para Excretar una Orina Concentrada

- Los dos elementos clave de la producción de una orina concentrada son:
 1. El intersticio medular hiperosmótico que proporciona el gradiente osmótico.
 2. La ADH que eleva la permeabilidad al agua de la nefrona distal.

Hormona Antidiurética (ADH)

Imagen 2. Anatomía del hipotálamo y glándula pituitaria (sección medio sagital). También se muestran las complicadas vías implicadas en la regulación de la secreción de ADH. Las fibras aferentes desde los barorreceptores llegan a los nervios glossofaríngeo y vago. El cuadro presenta una visión extensa del hipotálamo y de la glándula pituitaria.

- También recibe el nombre de arginina-vasopresina (AVP).
- Es un pequeño péptido de nueve aminoácidos sintetizada por las células neuroendocrinas localizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se acumula en gránulos que son transportados hacia los axones celulares y almacenados en las terminaciones nerviosas localizadas en la neurohipófisis.
 - Las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular sintetizan ADH u oxitocina. Las células secretoras de ADH predominan en el núcleo supraóptico, mientras que las células secretoras de oxitocina predominan en el núcleo paraventricular.
- Tiene una vida media de 15 a 20 minutos y es rápidamente metabolizada en el hígado y los riñones.
- La secreción de ADH por la pituitaria posterior puede estar influenciada por múltiples factores.
 - Osmótico → Osmolalidad plasmática.
 - Hemodinámicos → Volumen y presión del sistema vascular.
 - Otros → Náusea, dolor, embarazo, nicotina y angiotensina II (estimulan); alcohol y péptido natriurético atrial (inhiben).

Control Osmótico de la Secreción de ADH

- La osmolalidad plasmática desempeña el papel más importante en la regulación de la secreción de ADH.
- Existen células aisladas denominadas osmorreceptores que son extremadamente sensibles a los cambios en la osmolalidad plasmática y que interpretan un papel importante en la regulación de la secreción de ADH.
 - Uno de los lugares donde se localizan es el órgano vascular de la lámina terminal. Asimismo, el órgano subfornical responde a los niveles circulantes de angiotensina I.
 - Estas dos áreas forman parte de los órganos circunventriculares, los cuales son regiones donde la barrera hematoencefálica es defectuosa o no existe.
 - Los canales de cationes TRPV4 (Transient Receptor Potential, subfamilia Vanilloid, miembro 4) están involucrados en la respuesta de las células a los cambios en la osmolalidad de los líquidos corporales.
 - Responden sólo a los solutos en plasma que son osmoles efectivos.
 - Cuando la osmolalidad plasmática efectiva aumenta, los osmorreceptores envían señales a las células sintetizadoras/secretoras de ADH para estimular la síntesis y secreción de ADH. Cuando la osmolalidad efectiva del plasma disminuye, la secreción es inhibida.
 - El punto de ajuste del sistema es el valor de osmolalidad plasmática en el que la secreción de ADH comienza a aumentar.
 - Este valor varía entre los distintos individuos, y está genéticamente determinado.
 - Por debajo de éste, prácticamente no existe liberación de ADH.
 - Las alteraciones en el volumen, presión sanguíneos y el embarazo pueden cambiarlo.

Control Hemodinámico de la Secreción de ADH

- El descenso en el volumen o la presión de la sangre también estimula la secreción de ADH.
 - Sin embargo, la sensibilidad del sistema barorreceptor es menor que la del osmorreceptor, y se necesita un descenso del 5-10% del volumen o de la presión sanguínea antes de que la secreción de ADH sea estimulada.
- Los receptores responsables de esta respuesta están localizados:
 - Lugares de baja presión → Aurícula izquierda y grandes vasos pulmonares.
 - Responden a especialmente a los cambios del volumen vascular.
 - Lugares de alta presión → Senos aórtico y carotídeo.
 - Responden particularmente a los cambios de la presión.

- Las señales desde estos receptores son transmitidas por las fibras aferentes de los nervios vago y glossofaríngeo al núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo y las señales son retransmitidas a las células secretoras de ADH de los núcleos supraóptico y paraventricular.
- Con el descenso del volumen o la presión sanguínea, el valor fijado para la osmolalidad disminuye.
 - La pendiente de la curva es más pronunciada.
- Con el aumento de volumen o la presión sanguínea, el valor fijado para la osmolalidad aumenta.
 - La pendiente de la curva es menos pronunciada.

Acciones de la ADH

- Actúa sobre el músculo liso vascular para provocar vasoconstricción y de este modo elevar la presión arterial → Receptores V₁.
- Actúa sobre el riñón para aumentar la reabsorción de agua al incrementar:
 1. La permeabilidad al agua de los túbulos y conductos colectores
 2. La reabsorción de NaCl en el Rama Ascendente Gruesa del asa de Henle.
 3. La reabsorción de urea en el Conducto Colector Medular Interno.

Imagen 4. Permeabilidad al agua en diferentes segmentos de la nefrona. Obsérvese que la escala del eje x es logarítmica.

1)

- La ADH aumenta de forma espectacular las permeabilidades al agua de los túbulos colectores inicial y cortical (TCI; TCC) y de los conductos colectores medulares externo e interno (CCME; CCMI) haciendo que el canal para el agua AQP2 se inserte en la membrana apical.
 - Al igual que el AQP1, el AQP3 es insensible a la AVP y está presente en las membranas celulares basolaterales de los conductos colectores medulares.
- La ADH se une a receptores V_2 en la membrana basolateral de las células principales del TCI hasta el final de la nefrona.
- La unión al receptor activa a la proteína Gs, estimulando a la adenilato-ciclase para generar AMPc, el cual activa a la proteína-cinasa A que fosforila a la AQP2 y a proteínas adicionales que desempeñan un papel en el tráfico de vesículas intracelulares que contienen AQP2, ayudando la fusión de estas vesículas con la membrana apical.

2)

- En la médula externa la ADH actúa a través de la vía del AMPc para aumentar la reabsorción de NaCl en la Rama Ascendente Gruesa del asa de Henle.
- La ADH actúa estimulando el cotransporte apical de $Na^+/K^+/2Cl^-$ (transportador NKCC2) y el reciclado de K^+ a través de la membrana apical.
- En las células principales del TCI y el TCC, la ADH estimula el transporte del Na^+ aumentando el número de canales de Na^+ abiertos (NP_o) en la membrana apical.

3)

- El transportador de urea UT-A1 mueve urea a través de la membrana apical del CCMI, mientras que el UT-A3 probablemente actúe de intermediario a través de la membrana basolateral.
- La ADH actúa a través de la cascada AMPc/PKA y estimula al UT-A1 y al UT-A3, aumentando la permeabilidad de la urea.

Imagen 5. Mecanismo celular de la acción de la AVP en los túbulos y conductos colectores. AC, adenilato-ciclase; API1, activador de la proteína I; CRE, elemento de respuesta al AMPc.

Formación del Gradiente Osmótico en el Intersticio Medular

- La capacidad de la ADH de causar excreción de orina concentrada depende de la presencia de un gradiente osmótico de solutos en el líquido intersticial de la médula renal.
- Los tres principales solutos que contribuyen a esta alta osmolaridad son el Na^+ , Cl^- y urea.
- Dos factores principales contribuyen a crear y mantener este gradiente osmótico:
 1. Diferencias de permeabilidad a los solutos y al agua, y de la reabsorción en diferentes secciones de las asas de Henle de las nefronas yuxtamedulares y los conductos colectores.
 2. El flujo contracorriente de líquido por las estructuras en forma de tubo de la médula renal

Imagen 6. Nefrona y osmolaridad intersticial. El flujo de salida de sangre desde los vasos rectos es mayor que el flujo de entrada, lo cual refleja la captación de agua reabsorbida desde los conductos colectores. Las flechas azules indican movimientos pasivos del agua. Las flechas verdes indican movimientos pasivos de los solutos. Las flechas rojas indican movimientos activos de los solutos. NKCC2, cotransportador 2 de $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$.

Multiplicación Contracorriente

- Proceso por el cual se genera un gradiente osmótico progresivamente creciente en el líquido intersticial de la médula renal como resultado del flujo de contracorriente.
- La producción de orina concentrada por los riñones tiene lugar de la siguiente manera:
 - Los simportadores de las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle causan acumulación de Na^+ y Cl^- en la médula renal.
 - El flujo de contracorriente a través de las ramas descendente y ascendente del asa de Henle establece un gradiente osmótico en la médula renal.

Imagen 7. Sistema multiplicador por contracorriente en el asa de Henle para la producción de una médula renal hiperosmótica. Los valores numéricos corresponden a miliosmoles por litro.

- Paso 1. Supongamos que el asa de Henle está llena de líquido con una concentración de 300 mOsm/L, la misma que deja el túbulo proximal.
- Paso 2. Después, la bomba de iones activa de la rama ascendente gruesa del asa de Henle reduce la concentración dentro del túbulo y eleva la concentración intersticial; esta bomba establece un gradiente de concentración de 200 mOsm/L entre el líquido tubular y el líquido intersticial.
- Paso 3. El líquido tubular en la rama descendente del asa de Henle y el líquido intersticial alcanzan con rapidez el equilibrio osmótico debido a la ósmosis de agua fuera de la rama descendente. La osmolaridad intersticial se mantiene en 400 mOsm/L debido a un transporte continuo de iones.
- Paso 4. Un flujo adicional de líquido hacia el asa de Henle desde el túbulo proximal, que hace que el líquido hiperosmótico formado antes en la rama descendente fluya hacia la rama ascendente.
- Paso 5. Una vez que este líquido está en la rama ascendente, se bombean más iones hacia el intersticio, quedando el agua en el líquido tubular, hasta que se establece un gradiente osmótico de 200 mOsm/L, con un aumento de la osmolaridad del líquido intersticial hasta los 500 mOsm/L.
- Paso 6. Después y de nuevo, el líquido que está en la rama descendente alcanza el equilibrio con el líquido intersticial medular hiperosmótico.
- Estos pasos se repiten una y otra vez, con el efecto neto de añadir más y más soluto a la médula por encima de agua; con el tiempo suficiente, este proceso atrapa gradualmente solutos en la médula y multiplica el gradiente de concentración establecido por el bombeo activo de iones fuera de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, lo que finalmente eleva la osmolaridad del líquido intersticial a 1 200-1 400 mOsm/L.

- El reciclado de la urea causa acumulación de urea con médula renal.
 - La transferencia constante de urea entre segmentos del túbulo renal y el Líquido intersticial de la médula se denomina reciclado de la urea.
 - A medida que se acumula urea en el líquido intersticial, parte de este difunde hacia el líquido tubular de la rama descendente y la rama ascendente delgada de las asas de Henle largas, que también son permeables a la urea.
 - Con la pérdida de agua en los túbulos colectores, la urea que permanece en el líquido tubular del conducto colector se concentra cada vez más. Como las células de los CCMI son permeables a la urea, esta difunde del tubo hacia el líquido intersticial de la médula.

Imagen 8. Reciclado de la urea. En condiciones de restricción de agua, los riñones excretan aproximadamente el 15% de la urea filtrada.

Intercambio Contracorriente

- Proceso por el cual los solutos y el agua se intercambian pasivamente entre la sangre de los vasos rectos y el líquido intersticial de la médula renal como resultado del flujo de contracorriente.
- Los vasos rectos no crean la hiperosmolaridad medular, pero evitan que se disipe.
- El flujo sanguíneo de la médula renal tiene dos características que contribuyen a conservar las elevadas concentraciones de solutos:
 - El flujo sanguíneo medular es bajo, suponiendo menos de un 5% del flujo sanguíneo renal total. Este flujo sanguíneo lento es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos, pero ayuda a minimizar la pérdida de solutos del intersticio medular.
 - Los vasos rectos sirven de intercambiadores por contracorriente, lo que minimiza el lavado de solutos del intersticio medular.
- El mecanismo de intercambio por contracorriente opera como sigue:
 - A medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección a las papilas, se concentra cada vez más, en parte por la entrada de solutos desde el intersticio y en parte por la pérdida de agua hacia el intersticio.

- En el momento en que la sangre alcanza las puntas de los vasos rectos tiene una concentración de unos 1 200 mOsm/L, la misma que el intersticio medular.
- A medida que la sangre sube de nuevo hacia la corteza, cada vez es menos concentrada al difundir.

Imagen 9. Intercambio por contracorriente en los vasos rectos. El plasma que fluye por la rama descendente de los vasos rectos es cada vez más hiperosmótico por la difusión de solutos desde el líquido intersticial hacia la sangre. En la rama ascendente de los vasos rectos, los solutos difunden hacia el líquido intersticial y el agua difunde de nuevo hacia los vasos rectos. Se perderían grandes cantidades de solutos desde la médula renal sin la forma en U de los capilares de los vasos rectos. Los valores numéricos corresponden a miliosmoles por litro.

Bibliografía:

1. Boron WF, Boulpaep EL. *Fisiología Médica*. 3ª edición. España: Elsevier, 2017.
2. Derrickson B. *Fisiología Humana*. 1ª edición. México: Editorial Médica Panamericana, 2019.
3. Fox SI. *Fisiología Humana*. 14ª edición. México: McGraw Hill, 2017.
4. Feehally J, Floege J, Tonelli M, Johnson RJ. *Comprehensive Clinical Nephrology*. 6ª edición. United States: Elsevier, 2019.
5. Hall JE. *Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica*. 13ª edición. España: Elsevier, 2016.
6. Koepfen BM, Stanton BA. *Berne y Levy. Fisiología*. 7ª edición. España: Elsevier, 2018.
7. Koepfen BM, Stanton BA. *Renal Physiology*. 6ª edición. United States: Elsevier, 2018.
8. Raff H, Levitzky M. *Medical Physiology*. 1ª edición. United States: McGraw Hill, 2011.
9. Rhoades RA, Bell DR. *Fisiología Médica*. 5ª edición. México: Wolters Kluwer, 2019.